

O'ZBEKISTON – MENING JONAJON VATANIM!

Sayfullayeva Dildora G'ulomjonovna

Mirzo Ulug'bek tumani 121-sonli umumiy o'rta ta'lim
maktabi 8-B sinf o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19977825>

Men 8-sinf o'quvchisiman. Har kuni ertalab maktabga shoshilar ekanman, ko'chalarimizdagi tinchlikni, odamlarning yuzidagi tabassumni, musaffo osmonimizni ko'rib qalbimda o'zgacha g'urur uyg'onadi. Mening vatanim – O'zbekiston. Vatan bu nima? Men uchun vatan bu men tug'ilib o'sgan uyim, otanamning issiq bag'ri, men mehr bilan ta'lim olayotgan maktabim va qadrdon do'stlarimdir. O'qituvchilarimiz bizga doim vatan muqaddas ekanligini, uni sevish va asrab-avaylash har bir insonning burchi ekanligini uqtirishadi. Men bu so'zlarning ma'nosini endi-endi, ulg'aygan sari chuqurroq anglab yetyapman.

Betakror tabiatimiz. O'zbekistonimizning tabiati juda go'zal va betakror. Qishda oppoq qorga burkanadigan purviqor tog'larimiz, bahorda lolaqizg'aldoqlarga to'ladigan bepoyon qirlarimiz, yozning issiq kunlarida muzdek suvi bilan chanqog'imizni bosadigan shildirab oquvchi daryo va soylarimiz bor. Zaminimiz shunchalik serhosilki, unda yetishtirilgan meva va sabzavotlarning ta'mi butun dunyoga mashhur. Qovun-tarvuzlarimizning shirinligini, gilos, anjir va uzumlarimizning mazasini tatib ko'rgan inson uni hech qachon unutmaydi. Dam olish kunlari oilamiz bilan tabiat qo'yniga, tog'larga chiqib dam olganimizda, o'z yurtimning go'zalligidan zavqlanaman.

Buyuk tariximiz va ajdodlarimiz. Maktabda tarix va adabiyot darslarida o'qituvchimiz bizning qanday buyuk ajdodlarimiz borligini so'zlab berganlarida, qalbim faxrga to'ladi. Amir Temur bobomizning adolati va shijoati, Mirzo Ulug'bekning yulduzlar ilmini o'rgangani, Alisher Navoiy bobomizning chiroyli va sermazmun asarlari, Abu Ali ibn Sino bobomizning tibbiyotdagi buyuk ixtirolari – bularning barchasi bizning qonimizda qanday ulug'vorlik borligini ko'rsatadi. Samarqand, Buxoro va Xiva kabi qadimiy shaharlarimizdagi madrasa va masjidlarni, osmonga bo'y cho'zgan baland minoralarni ko'rgan xorijlik sayyohlar ularga qoyil qolishadi. Men ham Registon maydonida turib, o'tmishimiz naqadar boy ekanligini va shunday xalqning farzandi ekanligimni dildan his qilaman.

Mehmondo'st xalqimiz va an'analарimiz. Bizning xalqimiz azaldan o'zining mehmondo'stligi, oqko'ngilligi va mehnatkashligi bilan tanilgan. O'zbek xalqining urf-odatları va an'analari meni doim o'ziga jalb qiladi. Ayniqsa, Navro'z bayramini intiqlik bilan kutaman. Doshqozonlarda sumalak pishirib, barcha qarindosh-urug'lar, qo'ni-qo'shnilar bir dasturxon atrofida jam bo'lishlari, bolalarning varrak uchirib o'ynashlari yurtimizdagi ahillik va birdamlik belgisidir.

To'ylarimizda yangraydigan karnay-surnay sadolari, milliy taomimiz bo'lmish palovning xushbo'y hidi – bularning barchasi mening jonajon O'zbekistonimning ajralmas, go'zal qismlaridir.

Mening orzularim va kelajagim. Hozirgi kunda yurtimizda biz, yoshlar uchun juda ko'p sharoitlar yaratib berilgan. Yorug' va barcha jihozlarga ega maktablarda bilim olyapmiz. Sport to'garaklariga qatnashishimiz, kompyuter texnologiyalarini o'rganishimiz, xorijiy tillarni o'zlashtirishimiz uchun hamma imkoniyatlar mavjud.

Men hozir 8-sinfda barcha fanlarni a'lo baholarga o'qishga harakat qilyapman. Kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman, chunki kitoblar orqali dunyoqarashim kengayadi. Matematika, ingliz tili va ona tili fanlariga qiziqishim juda baland. Kelajakda men ham ota-onamning ishonchini oqlab, ajdodlarimizga munosib farzand bo'lishni niyat qilganman. Axborot texnologiyalari bo'yicha kuchli mutaxassis yoki yetuk injener bo'lib, vatanimning rivojlanishiga o'zimning katta hissamni qo'shish eng katta orzuyimdir.

O'zbekiston – vatanim manim! Bu so'zlarni har safar maktabimiz hovlisida O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasini kuylaganimizda yurakdan his qilib aytaman. Vatan faqat biz yashab turgan tuproq emas, u bizning o'tmishimiz, bugunimiz va porloq kelajagimizdir. Bizning eng katta boyligimiz – bu yurtimizdagi tinchlik va osuda hayotdir. Men shunday tinch, mehram-oqibatli, kundan-kunga yashnab borayotgan mamlakatda tug'ilganimdan baxtiyorman. O'zbekistonim, sen doim gullab-yashna, osmoning hamisha musaffo bo'lsin! Men sening farzanding ekanligimdan cheksiz faxrlanaman!

Xulosa. Men faxr bilan ayta olaman: O'zbekiston – mening Vatanim! Bu Vatan uchun xizmat qilish, uni sevish va himoya qilish mening hayotimdagi eng katta maqsadlarimdan biridir. Chunki O'zbekiston – bu mening kelajagim, mening orzularim va mening faxrimdir.

